

Establishment of Prameya According to Nyāyasūtra and Vātsyāyana Bhāṣya

ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্য অনুসারে প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধি

Santu Ghosh

Ph.D. Scholar, Dept. of Philosophy,
The University of Burdwan
Raiganj, Bardhaman, West Bengal, India
Email: santughoshdaspur@gmail.com

Abstract: The primary objective of this paper is to discuss 'Prameya', which is the second of the sixteen categories (Padārthas) accepted in Nyāya Philosophy. Epistemological, 'Prameya' refers to the object of valid knowledge (Pramā). It is that which is known through the instruments of knowledge (Pramānas). In Nyāya Philosophy, twelve types of Prameyas are recognized. This paper aims to demonstrate how these Prameyas are established through specific Pramānas. The central premise of this discussion is the maxim "mānādhīnā meyasiddhiḥ", which signifies that the establishment of an object of knowledge (Prameya) is entirely dependent on the means of proof (Pramāṇa). In Indian Philosophy, an object of knowledge is only validated when it is proven through rigorous evidence. Therefore, the core focus of this study is to ascertain the validity and existence of these twelve Prameyas based on their respective Pramānas.

Keywords: Prameya, Pramāṇa, Ātman, Mānādhīnā, Buddhi, Duhkha.

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় (object of knowledge) বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'প্রমাণবিষয়ত্বং প্রমেয়ত্বম্'। প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ পদার্থই হল প্রমেয়। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে প্রথম সূত্রে বলেন, ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি হয়।¹ এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থটি হল প্রমেয়। তবে মহর্ষি গৌতম প্রমেয় বলতে 'প্রকৃষ্ট মেয়' –এই অর্থে গ্রহণ করেছেন। 'প্রকৃষ্ট মেয়' –এই অর্থে তিনি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের কথা বলেছেন। এখানে 'প্রমেয়' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে দ্বাদশ পদার্থের জ্ঞাপক। বিশ্বনাথ তাঁর 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি'তে বলেছেন— “প্রমেয়শব্দো হি বাদাদিশব্দবৎ পরিভাষাবিশেষণ দ্বাদশেষু প্রবর্ততে”। সেই দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থ হল— আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।² এখানে একটি সমস্যা তৈরি হয়, সূত্রকার প্রমেয় পদার্থের বিভাগ নিয়ে আলোচনা করলেও প্রমেয় পদার্থের কোন সামান্য লক্ষণ দেননি। কিন্তু এর উত্তরে বলা যায় সূত্রকার 'প্রমেয়' শব্দটি দ্বারাই প্রমেয় পদার্থের সামান্য লক্ষণ দিয়েছেন। গৌতম বলেন, সাক্ষাৎ ভাবে দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান লাভ করি তাহলে অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হবে। সেজন্য মহর্ষি উক্ত দ্বাদশ প্রমেয় প্রতিপাদন করেছেন। দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে আত্মা থেকে মন ছয়টি পদার্থ হল কারণরূপ প্রমেয় এবং বাকি ছটি কার্যরূপ প্রমেয়। এই প্রবন্ধে ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থ গুলি মূলগ্রন্থ ধরে সবিস্তার আলোচনা করব এবং কোন কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থ গুলির প্রামাণ্য স্বীকার করা হচ্ছে তা দেখাব।

আত্মা : দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল আত্মা। আত্মাকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে প্রমেয়গুলি মধ্যে আত্মার প্রাধান্য আছে। ন্যায়দর্শনে যেহেতু মুখ্য প্রয়োজন হল অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি আর সেটা আত্মারই হয়ে থাকে। মহর্ষি গৌতম বলেন ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান প্রভৃতি আত্মার লিঙ্গ বা লক্ষণ।³ এই সব গুণগুলির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। 'আত্মান্' শব্দের দ্বারা সূত্রকার দুই প্রকার আত্মা যথা জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বীকার করেছেন। ঈশ্বরই পরমাত্মা, আর নানা জীবদেহের সাথে সম্বন্ধ আত্মাগুলি হল জীবাত্মা। ন্যায়দর্শনে দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে যে আত্মার উল্লেখ হয়েছে সেটি হল জীবাত্মা। তিনি বলেন- ইচ্ছা, প্রযত্ন, জ্ঞান এই তিনটি গুণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই লক্ষণ। বাকি দ্বেষ, সুখ, দুঃখ তিনটি গুণ শুধুমাত্র জীবাত্মার লক্ষণ। সুতরাং বলা যায় পরমাত্মাতেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন, নিত্য জ্ঞান আছে। এপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন— “প্রমাতা যে জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে সন্নির্কর্ষ হলে সুখ উপলব্ধি করে, সেই জাতীয় পদার্থকে পুনরায় দেখে, তাকে গ্রহণের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর সেই ইচ্ছা অনেকাংশে একই আত্মার দর্শন প্রতিসন্ধানের ফল। উক্ত দর্শন প্রভাবিত্ত্বাবশত সুখ উপলব্ধি ও গ্রহণের ইচ্ছা হল আত্মার অনুমাপক। কিন্তু আত্মা যদি নিয়তি বা ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী হয়, তাহলে উক্ত প্রকার দর্শন প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না। যেমন- অন্য দেহে সম্ভব হয় না একই ভাবে দুঃখজনক পদার্থ বিষয়ে দ্বেষ ও

সুখজনক পদার্থকে গ্রহণের নিমিত্ত প্রযত্নও আত্মার অনুমাপক হয়।⁴ নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ আত্মার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ‘লিঙ্গম্’ পদটি লক্ষণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। নৈয়ায়িক দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কেশব মিশ্র। ন্যায়দর্শনে অত্যন্ত প্রামাণিক প্রকরণ গ্রন্থ হল কেশব মিশ্রের ‘তর্কভাষা’। এই গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত একটি অংশে প্রমাণ গুলি আলোচনা করা হয়েছে এবং অন্য অংশে বাকি পঞ্চদশ পদার্থের আলোচনা সূচিত হয়েছে। প্রমেয় পদার্থের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন “প্রমাণানুজ্ঞানি, অথ প্রমেয়ানুচ্যন্তো আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃ প্রবৃত্তিদোষপ্রত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্— ইতি সূত্রম্”⁵ কেশব মিশ্রের অভিনবত্ব হল আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের মধ্যে দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থের অন্তর্ভাব বা সন্নিবেশ করেছেন। এই বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ‘সিদ্ধান্তমুক্তাবলী’তে বলেছেন,— ‘.... এতে চ পদার্থাঃ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধাঃ নৈয়ায়িকনামপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতধৈবমেব ভাষ্যে’⁶ পরবর্তীকালে নব্য নৈয়ায়িকগণ দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের মধ্যে গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলেছেন,— ‘দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়্যভাবাঃ সশ্চৈব পদার্থাঃ ষোড়শানামৈবান্তর্ভাবাদিতি প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ’⁷ কেশব মিশ্র ‘তর্কভাষা’ গ্রন্থে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের জাতিঘটিত লক্ষণ দিয়েছেন। তবে তিনি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে আত্মা নামক প্রমেয় পদার্থেরই জাতিঘটিত লক্ষণ দিয়েছেন, যা ন্যায়দর্শনে এক অভিনবত্ব দাবি রাখে। কিন্তু এখানে আপত্তি হতে পারে, জাতিঘটিত লক্ষণে আত্মশরীর দোষের প্রসঙ্গ হয়। এর উত্তরে বলা যায়, ‘বিশিষ্টাৎ ভাবপ্রত্যয়ঃ বিশেষণমবগাহতি’ —এই ন্যায় অনুসারে বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান কারণ হয়। যেমন— ‘পৃথিবীত্বসামান্যবর্তী পৃথিবী’। সেজন্য জাতিঘটিত লক্ষণে বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্টের জ্ঞান হওয়ায়, তা কোন দোষের নয়। কেশব মিশ্র তার ‘তর্কভাষা’ গ্রন্থে ‘আত্মত্ব’ সামান্যের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।⁸ তিনি ‘আত্মত্ব’ সামান্য দ্বারা দ্বিবিধ আত্মারই কথা বলেছেন। আত্মা তার কাছে বিভূ ও নিত্য। এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “স চ সর্বত্র কার্যোপলব্ধাদ্ বিভূঃ, পরমমহৎপরিমাণবানিত্যর্থঃ। বিভূত্বাচ্চ নিত্যোহসৌ ব্যোমবৎ সুখাদিনাং বৈচিত্রাত্ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ”⁹ সূত্রকারের সাথে তর্কভাষাকারের পার্থক্য এটুকুই যে, সূত্রকার ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার অস্তিত্ব সাধক লিঙ্গের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন; কিন্তু তর্কভাষাকার আত্মত্ব সামান্যের দ্বারা আত্মার লক্ষণ করেছেন। সর্বমূর্তসংযোগী হওয়ায় আত্মাকে বিভূ বলা হয়েছে। তর্কভাষাতে সুখাদিরূপ কার্য সর্বত্র উপলব্ধ হওয়ায়, আত্মাকে বিভূ বলেছেন। ন্যায়সূত্রে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করতে, নবজাত শিশুর দুগ্ধপান ইত্যাদি অভিলাসের কথা বলেছেন। তর্কভাষাকার বিভূত্বের জন্য আত্মাকে নিত্য বলেছেন।

সূত্রকার দুই প্রকার আত্মার কথা বলেও, নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা যোগজসম্বন্ধকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ হলেও দেবদত্তাদি শরীরস্থিত আত্মা অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রভাষ্য-এ নিত্যত্ববিশিষ্ট আত্মার অনুমান প্রামাণ্য দ্বারা নিরূপণ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, যে স্থলে অনুমেয় পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, যেখানে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষগম্য হয় না, সেখানে কোন পদার্থের সামান্যব্যাপ্তিসম্বন্ধের ফলে, সেই অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গী অনুমিতি হলে, ঐ অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে।¹⁰ যেমন- ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। অনুমানের আকারটি হল- ইচ্ছাদি ধর্মগুলি দ্রব্যশ্রিত, কারণ তারা গুণত্ব বিশিষ্ট, যেমন- রূপ। এবং সেই আশ্রয় দ্রব্যটিই আত্মারূপে স্বীকৃত। কিন্তু উদ্ভ্যাতকরের মতে, আত্মা শেষবদ্ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। উদ্ভ্যাতকর বলেন, গুণ পদার্থমাত্র দ্রব্যশ্রিত। কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আশ্রয় পৃথিব্যাদি অন্য কোন দ্রব্য সিদ্ধ না হলে, শেষে পরিশেষ অনুমানের দ্বারা আত্মতত্ত্বতাই সিদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে ন্যায়বর্তিকে বলা হয়েছে— “আত্মতত্ত্বতা পরিশেষাত্, আত্মসংবেদ্যত্বাত্ বাহ্যকরণপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ। ন পৃথিব্যাদিসু প্রত্যক্ষাঃ যে তে স্বাত্মপরাত্মপ্রত্যক্ষাশ্চ। আত্মপ্রত্যক্ষাচ্ছিত্ত্বাদয়ঃ। তস্মান্ন পৃথিব্যাদিসু আকাশান্তেষু। ন দিক্কালমনঃসু, তদ্ গুণানাং তদ্বদতীন্দ্রিয়ত্বাত্। ন চ দ্রব্যান্তরং শিষ্যতে। আত্মা চ শেষঃ। তস্মাত্ তত্ত্বতা ইতি”¹¹ মহর্ষি গৌতম পরিশেষ অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের আত্মগুণত্ব সিদ্ধ করেছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সূত্রকারের মতটি বিশ্লেষণ করে বলেন— “পরিশেষো নাম প্রসঙ্গপ্রতিষেধেহন্যত্রাপ্রসঙ্গাচ্ছিত্ত্বমাণে সম্প্রত্যয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়মনসাং প্রতিষেধে দ্রব্যান্তরং ন প্রসজ্যতে, শিষ্যতে চাত্মা, তস্য গুণো জ্ঞানমিতি জ্ঞায়তে”¹²

নৈয়ায়িক দার্শনিকদের মতে সামান্যতোদৃষ্ট ও পরিশেষ অনুমানের দ্বারা জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রত্যক্ষগম্য ছিটি গুণের আশ্রয় রূপে আত্মারূপ দ্রব্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন।

শরীর : চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের ভোগের আধার বা আশ্রয় হল শরীর। সূত্রকার আত্মার পর তার ভোগের অধিষ্ঠান শরীরের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় হল শরীর।¹³ সূত্রকারের মতে

লক্ষণে ‘চেষ্টা’ শব্দটি ক্রিয়াবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ স্থূলশরীরকে আশ্রয় করে জীব সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহারের প্রবৃত্তি হয়। জীবের এরূপ ক্রিয়াবিশেষই চেষ্টা শব্দের পদবাচ্য। পূর্বপক্ষী আপত্তি করে বলেন ক্রিয়ারূপ চেষ্টা শরীর ভিন্ন পদার্থেও থাকে, আবার কোন শরীরবিশেষেও থাকে না। সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় না। এর উত্তরে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন, অতীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি এবং অনতীষ্ট বস্তুর পরিত্যাগের নিমিত্ত যত্নবান ব্যক্তির ক্রিয়া হল চেষ্টা। আর এই চেষ্টা যেখানে থাকে সেটি হল শরীর।¹⁴ তাৎপর্যটিকাকারের মতে চেষ্টা হল ব্যাপার। তবে ব্যাপার বলতে বিশিষ্টব্যাপারকে বোঝানো হয়েছে আর এই বিশিষ্টব্যাপারের আশ্রয় হল শরীর।¹⁵

ইন্দ্রিয় : ভোগের আশ্রয় শরীর হলেও, ভোগের সাধন হয় ইন্দ্রিয় দ্বারা। এর জন্য ভাষ্যকার বলেন, ‘ভোগসাধনানি’¹⁶ সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ‘ভূতেভ্যঃ’ পদটির দ্বারা পঞ্চভূতের কথা বলেছেন এবং হ্যানাদি ইন্দ্রিয়গুলি পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি ভূত হতে উৎপন্ন হয়।¹⁷ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের গ্রাহক হয়। এক ইন্দ্রিয় বিষয় অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় যে বস্তুর গ্রাহক হয়, সেই ইন্দ্রিয় সেই বস্তুরগ্রাহক নামেই অভিহিত হয়। যেমন— গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ, রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় রসনা, রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয় চক্ষু প্রভৃতি। তাই এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন, ‘ভূতেভ্য ইতি নানাপ্রকৃতীনামেবাং সতাং বিষয়নিয়মো নৈকপ্রকৃতীনাং, সতি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি’।¹⁸ এই প্রসঙ্গে তর্কভাষ্যকার কেশব মিশ্র ইন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, যা শরীরের সাথে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ এবং অতীন্দ্রিয় তাই ইন্দ্রিয়।¹⁹ এই ছয়প্রকার ইন্দ্রিয় যথা— ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র এবং মনা।²⁰ সূত্রকারের মতো তিনিও বলেন প্রত্যকে ইন্দ্রিয় তার নিজ নিজ বিষয়ের গ্রাহক হয়। এই বিষয়ে তিনি বলেন, ‘যদিদ্রিয়ং রূপাদিশু পঞ্চসু মধ্যে যৎ গুণং গৃহ্মতি তদিদ্রিয়ং তদ্-গুণসংযুক্তং যথা চক্ষুঃ রূপগ্রাহকং রূপবত্’।²¹ কেশব মিশ্র বলেন, সুখাদি অন্তর্বিষয়ের উপলব্ধির সাধন হল মনা। ন্যায় মতে মন হল অনুপরিমাণ। কারণ রূপ, রস প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সামনে থাকলে এবং ঐ সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলির সন্নির্কর্ষ থাকলেও ইন্দ্রিয় বিশেষের সঙ্গে যার সম্বন্ধবশতঃ সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যার সম্বন্ধ না থাকলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহল মনা সূত্রকার ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সঙ্গে তর্কভাষ্যকারের পার্থক্য হল- সূত্রকার ইন্দ্রিয়সূত্রে মনের উল্লেখ করেনি কিন্তু তর্কভাষ্যকার ইন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণে বাহ্য ও অন্তর্ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেছেন। ন্যায়দর্শনে মনকে ষট্ ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল সূত্রকার ইন্দ্রিয়সূত্রে মনের উল্লেখ করেনি কেন? এর উত্তরে বলা যায়, সূত্রকার ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দের দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন। কারণ মন স্বরূপত ভিন্ন হওয়ায়, তার পৃথক উপদেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন, ‘ইন্দ্রিয়স্য বৈ সতো মনস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথগুপদেশো ধর্মভেদাৎ। ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি নিয়তবিষয়াণি, সগুণানাঋষ্মামিন্দ্রিয়ভাব ইতি। মমস্তুভৌতিকং সর্ববিষয়ঞ্চ, ন্যাস্য সগুণস্যেদ্রিয়ভাব ইতি। সতি চেদ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষে সন্নিধিমসন্নিধিঞ্চস্য যুগপজ্ঞানানুৎপত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি। মনস্চেদ্রিয়ভাবান্নবাচ্যং লক্ষণান্তরমিতি। তত্রান্তরসমাচারোচ্চৈতৎ প্রত্যোতব্যমিতি। পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ। ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্’।²²

তর্কভাষ্যকার কেশব মিশ্র ছয়টি ইন্দ্রিয় আলোচনা করার পর, ইন্দ্রিয়গুলির প্রামাণ্য নিরূপন করেছেন। তিনি বলেন, ‘ননু চক্ষুরাদীন্দ্রিয়সত্ত্বাবে কিং প্রমাণম্? উচ্যতে অনুমানমেবা। তথাহি রূপাদ্যুপলব্ধয়ঃ করণসাধ্যঃ ক্রিয়াত্বাত্, ছিদিক্রিয়াবত্’।²³ তর্কভাষ্যকারের ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয় হওয়ায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় এদের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তাঁর মতে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানটির আকার হল— ‘রূপাদ্যুপলব্ধিঃ সক্রণিকা ক্রিয়াত্বাৎ’ অর্থাৎ রূপাদির উপলব্ধি করণসাধ্য, যেহেতু তা হল ক্রিয়া। যেমন— ছেদন ক্রিয়া কুঠাররূপ করণসাধ্য। সুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারা রূপ প্রভৃতি গুণের উপলব্ধির করণরূপে ইন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়।

অর্থ : দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে চতুর্থ প্রমেয় পদার্থটি হল অর্থ বা ইন্দ্রিয়ার্থ। সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে প্রথম অধ্যায়ে প্রথম আঙ্কিকের ১৪নং সূত্রে বলেন গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ— এই বিশেষ গুণগুলি পৃথিবী ইত্যাদি পঞ্চভূতের গুণ, সেটাই হল ইন্দ্রিয়ার্থ। এখানে ইন্দ্রিয়ার্থ বলতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যেকোন বিষয় নয়। কেবলমাত্র পঞ্চভূতের উল্লেখিত বিশেষ গুণগুলিই ইন্দ্রিয়ার্থ পদবাচ্য। সূত্রে ‘তদর্থাঃ’ বলতে সেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়কেই বুঝিয়েছেন। যেমন— গন্ধ পৃথিবীর গুণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। তেমনি রস অপের গুণ, রসনা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় ইত্যাদি। এর জন্য বাৎস্যায়ন বলেছেন, ‘পৃথিব্যাदीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विषया इति’। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিনটি পদার্থকে অর্থ

নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ বলেন সূত্রে ‘তদর্থাঃ’ পদটি দ্বারা বৈশেষিক মতের সাথে পার্থক্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘বৈশেষিকাণাং দ্রব্যগুণকর্মস্বর্থশব্দাভিধেয়ত্বমতঃ পঞ্চগাণং গন্ধাদীনামেব কথং তত্ত্বমিত্যাশঙ্কানিরাসায় তদর্থা ইত্যুক্তম.....’²⁴

সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষা প্রকরণে দেখিয়েছেন, এই গন্ধ ইত্যাদি পাঁচটি গুণ পৃথিবী ইত্যাদি পঞ্চভূতের ভূতের গুণ বলা হয়েছে। প্রত্যেক পঞ্চভূতের তার নিজস্ব গুণ আছে এবং পঞ্চভূতের গুণগুলির নিয়ম বা ব্যবস্থা কেমন তা ব্যাখ্যা করেছেন। মহর্ষি গৌতম প্রথম অধ্যায়ে ‘অর্থের’ উদ্দেশ্যে ১৪নং সূত্রে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই গুণগুলি পৃথিব্যাди গুণ বলে উল্লেখ করলেও কোনটি কার গুণ তাহা স্পষ্ট করে বলেনি। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম আঙ্কিকে পরীক্ষা প্রকরণে ৬২ ও ৬৩নং সূত্রে কোনটি কার গুণ তা উল্লেখ করেছেন। ৬২নং সূত্রে বলা হয়েছে, ‘গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দানাং স্পর্শপর্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ’ ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণের মধ্যে প্রথম চারটি গুণ পৃথিবী ভূতে আছে; গন্ধ ও শব্দ ব্যতীত বাকি তিনটি গুণ অর্থাৎ রস, রূপ ও স্পর্শ জলে আছে; গন্ধ, রস ও শব্দ ব্যতীত দুটি গুণ রূপ এবং স্পর্শ তেজে আছে। স্পর্শ নামক গুণটি আছে বায়ুতে। শব্দ নামক গুণটি একমাত্র আকাশে আছে। পার্থিব হ্রাণেন্দ্রিয়তে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ আছে। জলীয় রসেন্দ্রিয়তে রস, রূপ, স্পর্শ আছে। তৈজস চক্ষুরেন্দ্রিয়তে রূপ ও স্পর্শ আছে। বায়বীয় ত্বগেন্দ্রিয়তে স্পর্শ এবং আকাশরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয়তে শব্দ গুণটি আছে। এখন প্রশ্ন হল— হ্রাণেন্দ্রিয়তে চারটি গুণ থাকলেও হ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র গন্ধ গ্রহণে সমর্থ হয়, তেমনি তৈজস চক্ষুরেন্দ্রিয়ে রূপ ও স্পর্শ এই দুটি গুণ থাকলেও চক্ষু কেবল রূপের গ্রহণ করতে সক্ষম। এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, কোন একটি ইন্দ্রিয়ের একাধিক গুণ থাকলেও তার সব ক’টি গুণকে প্রকাশ করার সামর্থ্য থাকে না, যে গুণটির উৎকর্ষ থাকে সেই গুণটিকে অভিযুক্ত করার সামর্থ্য থাকে। হ্রাণেন্দ্রিয়ে গন্ধ গুণটির উৎকর্ষ আছে তাই হ্রাণের দ্বারা গন্ধেরই গ্রহণ হয়। তেমনি রসেন্দ্রিয় দ্বারা রস এবং চক্ষুরেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ গ্রহণ হয়।

বুদ্ধি : ন্যায় দর্শনে পঞ্চম প্রমেয় পদার্থ হল বুদ্ধি। সূত্রকার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম আঙ্কিকে বুদ্ধি নামক প্রমেয় পদার্থের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘বুদ্ধিরূপলক্ষির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্’²⁵ ন্যায় দর্শনে বুদ্ধি, উপলক্ষি ও জ্ঞান এই শব্দগুলি সমার্থক। এই শব্দগুলি ভিন্ন বস্তুর বাচক নয়। যা বুদ্ধি তাই জ্ঞান, তাই উপলক্ষি। সুতরাং এই তিনটি শব্দ একার্থক পর্যায়শব্দ, ‘জ্ঞা’ ধাতু, ‘বুধ্’ ধাতু ও ‘উপ’ পূর্বক ‘লভ্’ ধাতু সমানার্থ। ভাষ্যকার বলেন সূত্রকার মহর্ষি গৌতম উক্ত লক্ষণটির দ্বারা বুদ্ধি নামক প্রমেয় পদার্থের জ্ঞাপক হওয়ার সাথে অন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়কে প্রকাশ করেন। ভাষ্যকারের বলার অভিপ্রায় হল সূত্রকার লক্ষণটির দ্বারা সাংখ্য সম্মত বুদ্ধির লক্ষণটি পার্থক্য করেছেন। এই সূত্রের দ্বারা বিরোধী সাংখ্যমত নিরাকৃত হয়েছে। সাংখ্য মতে বুদ্ধি হল অন্তঃকরণ স্বরূপ। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বিষয়ের বা অর্থের সঙ্গে সন্ধন হলে তার একটা বিষয়াকার পরিণাম হয়, অন্তঃকরণের বা বুদ্ধির এই পরিণাম বা বৃত্তিকেই সাংখ্যরা জ্ঞান বলেন। কিন্তু ন্যায় মতে জ্ঞানকে চৈতন্য বলা হয়েছে এবং চৈতন্য বা জ্ঞান আত্মার ধর্ম। সাংখ্য মতে চৈতন্যই আত্মা বা পুরুষ, চৈতন্য আত্মার বা পুরুষের ধর্ম নয়। বাৎস্যায়ন সাংখ্য মতের বিরোধিতা করে বলেন, “নাচেতনস্য করণস্য বুদ্ধের্জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি, তন্নি চেতনং স্যাৎ, একশ্চায়ং চেতনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি। প্রমেয়লক্ষণার্থস্য বাক্যস্যান্যার্থপ্রকাশনমুপপত্তিসামর্থ্যাদিতি।”²⁶

উদয়নাচার্য বলেন, বুদ্ধি হল সেই বস্তু যা জ্ঞান বা উপলক্ষি পদবাচ্য। তার মতে প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম সেই ধর্মটি যে বস্তুতে আছে সেটি হল বুদ্ধি। প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্মটি হল সামান্য ধর্ম। যেমন— ‘গো’ শব্দের দ্বারা গো বস্তুকে বোঝায়, তখন ওই ব্যক্তির দ্বারা সমজাতীয় সকল ব্যক্তি, অতীত, বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎকালে যারা অস্তিত্ববান তাদের বোঝানো হয়। অতএব বলা যায়, ‘গো’ শব্দের প্রয়োগের হেতু রূপে একটি সামান্য ধর্মকে স্বীকার করতে হয় সেটি হল ‘গোত্ব’ সামান্য বা জাতি।²⁷

অনুভূত ‘তর্কসংগ্রহ’ গ্রন্থে বুদ্ধির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘সর্বব্যবহারহেতুর্গোবুদ্ধির্জ্ঞানম্’। তর্কসংগ্রহকার বলেন, বুদ্ধি হল গুণ পদার্থ। এখানে সর্বব্যবহার বলতে দুই প্রকার ব্যবহারের কথা বলেছেন। শব্দ ব্যবহার ও কর্মব্যবহার। শব্দ ব্যবহার বলতে বোঝায় যেমন— আমরা কোন বস্তুকে জানলে নাম বাচক শব্দ ব্যবহার করি, ‘এটি ঘট’ ‘এটি পট’। আর কোন বস্তুকে জানলে তবেই সেই বস্তু বিষয়ক কোন কর্মে প্রবৃত্ত হই। যেমন— ধরা যাক আমি তৃষ্ণার্ত, সামনে জল আছে জানলে আমি সেই জল গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হই। আবার যদি দেখি জলটি অপরিষ্কার, পানের অযোগ্য, তখন সেই জলকে পরিত্যাগ করি। অতএব জীবের শব্দ ব্যবহার ও কর্ম ব্যবহার সবই বিষয়ের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।²⁸ তর্কভাষ্যকার বুদ্ধির আলোচনা

করতে গিয়ে বলেন, বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রত্যয় ইত্যাদি পর্যায় শব্দের দ্বারা যা লক্ষিত হয়, তাই বুদ্ধি কিন্তু তিনি আবার বলেন এই বুদ্ধি যেহেতু উপলব্ধি, জ্ঞান, বোধ, প্রত্যয়, প্রতীতি, সংবিৎ ইত্যাদি পর্যায় শব্দের অর্থ প্রকাশ করে, তাই এটি অর্থের প্রকাশক। সেজন্য গ্রন্থকার বৈকল্পিকভাবে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন।²⁹

এখন প্রশ্ন হল— বুদ্ধি বা জ্ঞানের আশ্রয় কি? অর্থাৎ বুদ্ধি কার গুণ? এই প্রশ্নে সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের ১৮নং সূত্রে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন ইন্দ্রিয় বা অর্থ বুদ্ধির আশ্রয় হতে পারে না। আবার বলেন বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয় বা অর্থের গুণ বলা যাবে না।³⁰ এই প্রশ্নে ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেছেন, ‘নেন্দ্রিয়ানামর্থানাং বা গুণো জ্ঞানং, তেষাং বিনাশেহপি জ্ঞানস্য ভাবাৎ’।³¹ পুনরায় আপত্তি ওঠে তাহলে বুদ্ধি হল মনের গুণ। এর উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলেন, ‘যুগপজ্-জ্ঞেয়ানুপলব্ধশ্চ ন মনসঃ’। নৈয়ায়িকগণ বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ও অর্থ কোনটি বুদ্ধির আশ্রয় নয় এবং গুণও নয়। সূত্রকার প্রসক্ত প্রতিষেধ পূর্বক পরিশেষ অনুমানের দ্বারাই বুদ্ধি বা জ্ঞানের আশ্রয়গুণ সিদ্ধি করেন। এই বিষয়ে তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় আঙ্কিকের ৩৯নং সূত্রে বলেন, ‘পরিশেষাদ্যথোক্তহেতুপপত্তেচ্’।³² সুতরাং বুদ্ধির সম্ভাব্য আশ্রয়গুলির বাধ বা প্রতিষেধ হওয়ার পর আত্মা ব্যতীত আর কোন আশ্রয় না থাকায় আত্মাই বুদ্ধি বা জ্ঞানের আশ্রয় রূপে অনুমান সিদ্ধ হয় এবং বুদ্ধি আত্মারই গুণ।

প্রবৃত্তি : দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে সপ্তম প্রমেয় পদার্থ হল প্রবৃত্তি। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তি লক্ষণ প্রশ্নে বলেন, ‘প্রবৃত্তিবর্গীণ বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ’।³³ সূত্রে ‘আরম্ভ’ শব্দের অর্থ হল কর্ম বা ক্রিয়া। এই কর্ম তিন ভাবে করা হয়— বাক্যের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা ও শরীরের দ্বারা। তাই সূত্রকার বলেছেন কর্ম রূপ প্রবৃত্তি তিন প্রকার— বাগারম্ভ, বুদ্ধারম্ভ ও শরীরারম্ভ। জীব যে কর্মগুলি বাক্যের দ্বারা করে, যেমন— সত্য ভাষণ, সেগুলি বাগারম্ভ; মনের দ্বারা যেসব কর্ম করে সেগুলি বুদ্ধারম্ভ, যেমন- শ্রদ্ধা, এবং শরীরের দ্বারা যে কর্মগুলি করে, যেমন— দান, সেগুলি হল শরীরারম্ভ। উক্ত ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দেয়, সমস্যাটি হল— ন্যায়দর্শনে বুদ্ধি বলতে জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে মনকে বুদ্ধি বলা হয়েছে। এই সমস্যার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, ‘বুধ্যতেহেনেনিতিত বুদ্ধিঃ’।³⁴ এই অর্থে তিনি মনকে বুদ্ধি বলেছেন। তাৎপর্যটিকার আরম্ভকেই প্রবৃত্তি বলেছেন। এই বিষয়ে তিনি তাৎপর্যটিকাতে বলেছেন, “আরম্ভো প্রবৃত্তিঃ। সা চ দ্বিবিধা জ্ঞানহেতুঃ ক্রিয়াহেতুশ্চ। তত্র যা জ্ঞানোৎপাদনদ্বারেন পুণ্যাপাহেতুঃ সা বাকপ্রবৃত্তিঃ। বাগিতি চ জ্ঞাপকহেতুলক্ষণম্। তেন মনসা ইষ্টদেবতাদ্যনুচিন্তনং চক্ষুরাদিভিচ্ সাধ্বসাধুদর্শনাদি সূচিতং ভবতি। ক্রিয়াহেতুদ্বয়ী কার্যনিমিত্তা মননিমিত্তা চেতি”।³⁵

যদি খুব ভালভাবে পরিলক্ষিত করি তাহলে দেখতে পাবো, প্রবৃত্তি লক্ষণ সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র মিলিত ভাবে এটাই বোঝানো হয়েছে যে বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারা কৃত শুভ ও অশুভ কর্ম ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট ফলের জনক হয় তাকেই প্রবৃত্তি বলে।

দোষ : মহর্ষি গৌতম ‘প্রবৃত্তি’ নামক পদার্থের নিরূপণের পর, সেই প্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন দোষের উল্লেখ করেছেন। তিনি দোষের লক্ষণসূত্রে বলেছেন, ‘প্রবর্তনালক্ষণা দোষাঃ’। এখানে ‘প্রবর্তনা’ শব্দের অর্থ হল প্রবৃত্তিজনকত্ব। ‘লক্ষণ’ শব্দের দ্বারা লক্ষণধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় প্রবৃত্তি জনক যে সকলপদার্থ সেই গুলিই দোষ। ন্যায়দর্শন অনুসারে প্রবৃত্তি হতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিন প্রকার দোষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই তিন প্রকার দোষ উৎপন্ন হলেও ‘মোহ’ নামক দোষটি প্রধান বা মুখ্য কারণ মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। মোহ, রাগ ও দ্বেষ এই সব গুলিতেই প্রবৃত্তিজনকত্ব রূপ লক্ষণ ধর্মটি আছে।

ভাষ্যকার বলেন যে প্রবৃত্তি হেতুত্ব শুধুমাত্র দোষের লক্ষণ মাত্র নয়, এই ধর্মটি দোষের অস্তিত্বের অনুমাপক হেতু। এই তিন প্রকার দোষের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেন, কেউ কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য কোনও শুভ বা অশুভ কর্ম করলে আমরা অনুমান করতে পারি যে সে রাগ বা আসক্তির বিশিষ্ট। আবার কেউ কিছু পরিহারের জন্য কোনও শুভ বা অশুভ কর্ম করলে অনুমান করতে পারি যে সে দ্বেষ বিশিষ্ট। এবং রাগ, দ্বেষ বিশিষ্ট যে কর্তা সে মূঢ় অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান বিশিষ্ট। সেটিও ওই একই হেতু দ্বারা অনুমিত হয়।

এখানে একটি সমস্যা হতে পারে। সমস্যাটি হল— রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষের সিদ্ধির জন্য অনুমান প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ রাগ, দ্বেষ ও জ্ঞান এই গুলি সবই আত্মার বিশেষ গুণ। এই গুণগুলি সব আত্মার মানসপ্রত্যক্ষগম্য। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার নিজের মনের দ্বারা এই সবগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। তাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য অনুমানের কোন প্রয়োজন নেই। প্রবৃত্তিজনকত্বরূপ হেতুর দ্বারা

অনুমান প্রদর্শন নিস্পয়োজনা এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁর রাগ, দ্বেষ ও মোহ তার কাছে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হলেও অন্যব্যক্তির কাছে তা অনুমেয়া কারণ অপর ব্যক্তির কাছে রাগ, দ্বেষ ও মোহ অনুমানের দ্বারাই জ্ঞাত হয়। আবার ব্যক্তি বিশেষ যখন সুখ কিংবা দুঃখজনক কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সেই কর্মের দ্বারাই ব্যক্তি যে রক্ত(রাগযুক্ত), দ্বিষ্ট(দ্বেষযুক্ত) ও মুঢ়(মোহযুক্ত) তা অনুমিত হয়। নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি ব্যক্তি যদি এগুলিকে দুঃখের কারণ রূপে জানে তাহলে তা নিবৃত্তির জন্য সচেতন হবো। সুতরাং প্রবৃত্তিজনকত্ব দোষের লক্ষণ এবং অস্তিত্বসাধক হেতু।

প্রত্যভাব : প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে নবম হল প্রত্যভাব। প্রত্যভাব হল জীবগণের যে পুনরুৎপত্তি অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণসম্বন্ধ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু ও পুনর্জন্মের যে প্রবাহ তাকেই প্রত্যভাব বলে। মরণের পরে জন্ম, জন্মের পরে মরণ এইভাবে জন্ম ও মরণই প্রত্যভাব। কিন্তু প্রশ্ন হল— নিত্য পদার্থের জন্ম ও মরণ না থাকায়, আত্মার জন্ম ও মরণ সম্ভব নয়। কারণ ন্যায় মতে আত্মা নিত্য। কিন্তু মহর্ষি গৌতম পরীক্ষা প্রকরণে বলেন, ‘আত্মানিত্যে প্রত্যভাব সিদ্ধিঃ’। তিনি বলেন আত্মা নিত্য বলেই প্রত্যভাব সম্ভব হয়।

ফল : দশম প্রমেয় পদার্থ হল ফল। মহর্ষি গৌতম বলেন ‘প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলম্’³⁶। দোষবশে লোকের শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই প্রবৃত্তি আবার ধর্মাধর্ম সঞ্চয় করে; সেই ধর্মাধর্ম হতে যা উৎপন্ন হয়, সেই সুখ ও দুঃখের উপভোগই প্রত্যভাবের ফল। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানের ফলে জ্ঞানশক্তিকে কলুষিত করে যার ফলস্বরূপ লোকে সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য এবং অনাত্মাকে আত্মা, আর আত্মাকে অনাত্মা বলে গ্রহণ করে। এইরূপ মোহ বশতঃ হৃদয়ে রাগ-দ্বেষাদি দোষের পুনরাবির্ভাব হয়, এবং সেই দোষের প্রেরণায় লোকে ধর্মাধর্ম জনক কর্মে প্রবৃত্তি হয়। ধর্মাধর্মের ফল সুখ-দুঃখভোগ, সেই সুখ-দুঃখ ভোগের জন্যই জীব শরীরান্তর গ্রহণ করতে হয়। জগতে সুখ-দুঃখ সকলেরই পরিচিত, সুতরাং বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা পরিচয় প্রদান অনাবশ্যিক। এর জন্য সূত্রকার একাদশ প্রমেয় পদার্থ হিসাবে দুঃখের পরিচয় দিয়েছেন।

দুঃখ : মহর্ষি গৌতম দুঃখ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘বাধনালক্ষণং দুঃখম্’³⁷। পীড়াই দুঃখের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, এতদতিরিক্ত দুঃখের আর লক্ষণ হতে পারে না। জন্মই দুঃখের নিদান; সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই দুঃখভোগের উপায়স্বরূপ। শরীর ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধরূপ উৎপত্তিই সর্বপ্রকার বাধনা বা দুঃখসম্বন্ধের কারণ; এই কারণে মুমুক্শুগণ শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি ভোগসাধনগুলি দুঃখ বলে ভাবনা করবেন। এই দুঃখের আত্যন্তিক অবসানই জীবের অপবর্গ এবং চরম লক্ষ্য।

অপবর্গ : ন্যায়দর্শনে দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে সর্বশেষ প্রমেয় পদার্থ হল অপবর্গ। ন্যায়দর্শনে অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ বা মুক্তি এই শব্দগুলি পর্যায় শব্দ। সূত্রকার প্রথম সূত্রে মোক্ষ বলতে গিয়ে নিঃশ্রেয়স কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয় সূত্রে তাকেই অপবর্গ বলেছেন। সূত্রকার মহর্ষি গৌতম অপবর্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ’³⁸ অর্থাৎ ‘অপবর্গ’ শব্দের অর্থ হল মোক্ষ বা মুক্তি। আর এই অপবর্গ প্রাপ্তি হয় তখনই যখন একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ন্যায়দর্শনে ১৬টি পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ হল প্রমেয়। ভারতীয় দর্শনে একটি বিষয় প্রচলিত আছে— ‘মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ’ অর্থাৎ প্রমেয় বস্তু সিদ্ধ হয় প্রমাণের দ্বারা। ন্যায়দর্শনে যে চারটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে সেই প্রমাণগুলির দ্বারা ১২টি প্রমেয় পদার্থ সিদ্ধ হয়েছে। এই প্রবন্ধে এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি। প্রমেয়তত্ত্বের আলোচনা হল Metaphysical এবং প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা হল Epistemological। এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, আধিবৈদ্যক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা একে অপরের পরিপূরক।

References

1. “প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেতুভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানামিঃশ্রেয়সাধিগমঃ”। — *ন্যায়সূত্র* ১/১/১ *বাৎসায়নভাষ্য*, প্রথম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ১৮-১৯
2. “আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গান্ত প্রমেয়ম্”। — *ন্যায়সূত্র* ১/১/৯ *বাৎসায়নভাষ্য*, প্রথম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ১৯৬
3. “ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানাত্মনো লিঙ্গম্”। — *ন্যায়সূত্র* ১/১/১০ *বাৎসায়নভাষ্য*, প্রথম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ২০৩
4. “যজ্ঞাতীয়াসার্থস্য সন্নিকর্ষাৎ সুখমাত্মোপলব্ধবান্, তজ্জাতীয়মেবার্থং পশ্যন্মুপাদাতুমিচ্ছতি সেয়মুপাদাতুমিচ্ছা একস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাবতি লিঙ্গমাত্মনঃ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমায়ে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি”। —

- ন্যায়সূত্র ১/১/১০ বাৎসায়নভাষ্য, প্রথম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ২০৩
5. তর্কভাষ্য, সম্পাদিত বদরীনাথ গুপ্ত, দিল্লী : মোতিলাল - বনারসীদাস, ২০১৭, পৃ. ১৮১
 6. ভাষাপরিচ্ছেদ (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সহ), পঞ্চগনন শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৮২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭-১৮
 7. কারিকাবলী (দিনকরী ও রামরুদ্রী সহ), আত্মারাম শর্মা সম্পাদিত, ২০২১, পৃ. ৪২
 8. 'আত্মত্বসামান্যবানু আত্মা' —তর্কভাষ্য, সম্পাদিত বদরীনাথ গুপ্ত, দিল্লী : মোতিলাল - বনারসীদাস, ২০১৭, পৃ. ১৮১
 9. তদেব, পৃ. ১৮৫
 10. "সামান্যতো দৃষ্টং" নাম যত্রাপ্রত্যক্ষ লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে কেনচিদর্শন লিঙ্গস্য সামান্যাদপ্রত্যক্ষো লিঙ্গী গম্যতে, যথেষ্টা-দিভিরাত্মা, ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ গুণাচ্চ দ্রবাসংস্থানাঃ তদ্-যদেষাং স্থানং, স আত্মেতি"।—ন্যায়সূত্র, বাৎসায়নভাষ্য, প্রথম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ১৭১
 11. ন্যায়দর্শন, সম্পাদক. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮
 12. ন্যায়সূত্র, বাৎসায়নভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ২৮৫
 13. 'চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্'।—ন্যায়সূত্র, বাৎসায়নভাষ্য, ১ম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ২১১
 14. 'কথং চেষ্টাশ্রয়ঃ ? ঙ্গিতং জিহাসিতং বাহর্থমধিকৃত্য ঙ্গিতা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপায়ানুষ্ঠানলক্ষণা সমীহা চেষ্টা, সা যত্র বর্ততে, তচ্ছরীরম্'।—তদেব, পৃ. ২১১
 15. 'ন চ ব্যাপারমাত্রং চেষ্টা অভিমতা, অপি তু বিশিষ্টো ব্যাপারঃ'।—ন্যায়দর্শন, সম্পাদক. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭
 16. ন্যায়সূত্র, বাৎসায়নভাষ্য, ১ম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ২১৩
 17. 'ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ'।—তদেব, পৃ. ২১৩
 18. তদেব, পৃ. ২১৩
 19. 'শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্' —তর্কভাষ্য, সম্পাদিত বদরীনাথ গুপ্ত, দিল্লী: মোতিলাল-বনারসীদাস, ২০১৭, পৃ. ২০৫
 20. 'তানি চেন্দ্রিয়ানি ষট্। ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রমনাংসি'।—তদেব, পৃ. ২০৫
 21. তদেব, পৃ. ২০৮
 22. ন্যায়সূত্র, বাৎসায়নভাষ্য, ১ম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ১৩৮
 23. তর্কভাষ্য, সম্পাদিত বদরীনাথ গুপ্ত, দিল্লী: মোতিলাল - বনারসীদাস, ২০১৭, পৃ. ২০৮
 24. ন্যায় দর্শন, (ভাষ্য ও বৃত্তি সহ), সম্পাদিত আশুতোষ বিদ্যাভূষণ ও নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, পৃ. ২২
 25. ন্যায়সূত্র, ১/১/১৫ বাৎসায়নভাষ্য, ১ম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ২১৯
 26. ন্যায়সূত্র, ১/১/১৫ বাৎসায়নভাষ্য, ১ম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, (১৯৮১), পৃ. ২১৯
 27. ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি, উদয়নাচার্য, পণ্ডিত অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ভারতীয় দার্শনিক অনুসন্ধান পরিষৎ প্রকাশিত, নিউ দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ. ২৫৬
 28. তর্কসংগ্রহ, অন্নভট্ট, পণ্ডিত পঞ্চগনন শাস্ত্রী সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৯৪
 29. "বুদ্ধিক্রমপলঙ্কিত্ত্বং প্রত্যয় ইত্যাদিভিঃ পর্যায়শব্দৈঃ যা অভিবীয়তে সা বুদ্ধিঃ। অর্থপ্রকাশো বা বুদ্ধিঃ"—তর্কভাষ্য, সম্পাদিত বদরীনাথ গুপ্ত, দিল্লী: মোতিলাল - বনারসীদাস, ২০১৭, পৃ. ৩১৮
 30. 'নেন্দ্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেহপি জ্ঞানাবস্থানাৎ'।—ন্যায়সূত্র, ৩/২/১৮ বাৎসায়নভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা,
 31. তদেব, পৃ. ২৩১
 32. তদেব, ৩/২/৩৯ পৃ. ২৮৫
 33. তদেব, পৃ. ২২৫
 34. তদেব, পৃ. ২২৫
 35. ন্যায়দর্শন, সম্পাদক. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪
 36. ন্যায়সূত্র, ১/১/২০ বাৎসায়নভাষ্য, ১ম খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, পৃ. ২২৯
 37. তদেব, ১/১/২১, পৃ. ২৩১
 38. তদেব, ১/১/২২, পৃ. ২৩৩